

Estensioni della memoria

LE STORIE DEL SIGNOR OTLÉ

2

AUTORI

Felice Cardone

Dipartimento di Informatica, Università di Torino

felice.cardone@unito.it

L'articolo è stato revisionato dalle studentesse e dagli studenti di terza media dell'Istituto Comprensivo Bruno Caccia - Scuola Media Nievo (Torino).

*Dove si racconta di un secondo incontro con il signor Otlé, in cui viene descritta un'altra macchina meravigliosa, che forse esiste già.**

Qualche tempo dopo ho rivisto il signor Otlé, il quale ha voluto raccontarmi un nuovo sogno che aveva fatto durante uno dei suoi sonnellini.

— Si ricorda del nostro ultimo colloquio? — ha esordito. Lei ha usato la parola ‘associazione’ o qualcosa del genere. Mi sembra che l’idea di associazione possa sostituire quella di classificazione nell’organizzazione dell’informazione. Sa che cosa c’è che non va nell’idea di classificazione? Può capirlo usando il paragone tra una classificazione e la mappa di un edificio, che avevo proposto la volta scorsa. Pensi ad una casa a due piani, dove ogni piano consiste di stanze e ogni stanza contiene mobili. Possiamo rappresentare l’edificio gerarchicamente, come un albero.¹ Qui gli elementi dell’albero sono le varie stanze della casa, con i loro mobili e gli spazi all’interno dei mobili. La forma di questo albero, scendendo dalla radice verso le foglie, rappresenta il modo in cui i vari spazi ne contengono altri:

Quando cerco un oggetto in una gerarchia ad albero come questa, posso trovarlo in un solo posto, a meno che non esistano duplicati; bisogna avere delle

regole che specifichino il percorso per localizzarlo, ma le regole sono complicate. Una volta trovato l'oggetto, oltre tutto, per cercarne un altro bisogna riemergere dalla gerarchia delle classi e rientrare attraverso un nuovo percorso.

Analogamente si potrebbero organizzare le informazioni. Ma la mente umana non funziona in questo modo. Essa opera per associazioni. Quando afferra un elemento, istantaneamente scatta a quello successivo secondo quanto suggerito dall'associazione di pensieri in accordo con una complicata rete di percorsi supportati dalle cellule del cervello.ⁱⁱ

- Quindi, se capisco bene, in questo caso due informazioni sarebbero associate con dei — ehm, li chiamerei *link* se permette — senza bisogno di trovare una classe alla quale entrambe appartengano.
- Esattamente. Si potrebbe anche immaginare un futuro dispositivo per un utilizzo individuale, una sorta di schedario e biblioteca privata e meccanizzata. Ha bisogno di un nome e, per coniarne uno a caso, “memex” potrebbe andare bene.

Figura 1. Ritratto di un memex giocattolo

Un memex è un dispositivo nel quale un individuo archivia tutti i suoi libri, appunti e comunicazioni. Si tratterebbe dunque di un'estensione personalizzata della memoria dell'individuo. Esso consiste in una scrivania e, sebbene possa presumibilmente essere gestito a distanza, è principalmente questo il mobile sul quale si lavora. Sulla parte superiore vi sono degli schermi traslucidi inclinati sui quali si può proiettare del materiale per leggere comodamente. Vi sono una tastiera e una serie di pulsanti e di leve. A parte ciò assomiglia a una normale scrivania.

- Più o meno come nel sogno che mi ha raccontato la volta scorsa!
- Sì, ma l'idea di base consiste nel fatto che si può fare in modo che qualsiasi elemento possa selezionarne immediatamente e automaticamente un altro. Questa è la caratteristica essenziale del memex. La cosa importante è il processo di collegare due elementi insieme. Quando l'utilizzatore del memex sta creando un percorso, davanti a lui ci sono i due elementi da unire, proiettati sugli schermi adiacenti. Egli preme un singolo tasto e gli elementi vengono uniti in modo permanente. Da quel momento in poi, in qualsiasi momento, quando uno di questi elementi viene visualizzato, l'altro può essere richiamato istantaneamente semplicemente premendo un pulsante. Inoltre, quando numerosi elementi sono stati uniti così da formare un percorso, essi possono essere visionati a loro volta, rapidamente o lentamente, azionando una leva. È esattamente come se gli oggetti fisici fossero stati raccolti da fonti remote e rilegati insieme per formare un nuovo libro. Anzi è molto più di questo, in quanto ogni oggetto può essere unito a numerosi percorsi. Appariranno tipi totalmente nuovi di enciclopedie, già munite di una rete di percorsi associativi che le attraversano, pronte per essere immesse nel memex dove vengono ampliate.ⁱⁱⁱ
- Di già che stiamo parlando di sogni, si potrebbe anche pensare che i percorsi

associativi possano includere non solo testi ma anche immagini, video e musiche.

— Certo, ragazzo!

— Facendo così, si potrebbero anche creare delle lezioni – ad esempio, di storia dell'informatica – che mettano insieme i testi originali con video che riportano interviste ai loro autori, ed esempi di vecchi programmi che sia possibile modificare ed eseguire, organizzando i percorsi in ordine cronologico. E tutti questi documenti potrebbero risiedere su memex diversi. Quindi si potrebbero stabilire dei collegamenti tra memex che si trovano a due diverse estremità della terra, in modo da creare una rete di informazioni, collegate per mezzo di piste associative e condivise con chiunque abbia accesso a questa rete! E la ricerca delle informazioni utili potrebbe essere fatta su tutta la rete dei memex! Magari il memex potrà essere costruito in modo che sia facilmente portatile, e includere (come la macchina che aveva sognato la volta scorsa) un telefono e un piccolo televisore!

— Be'... Volendo, perché no?

Tutti noi a questo punto abbiamo riconosciuto la situazione che il signor Otlé sta immaginando, e potremmo dire in coro:

— Signor Otlé: lei ha sognato il presente!

— *(il signor Otlé arrossisce per l'imbarazzo)* Ehm!...

Preoccupato di non offenderlo, sperando di sentirlo ancora raccontare le sue storie, mi sono affrettato a trovare qualche elemento di consolazione per il sognatore Otlé:

— In realtà, io credo che ci sia ancora molto lavoro da fare per potere disporre di strumenti veramente utili per l'organizzazione dell'informazione. Oggi notiamo che, facilitando la gestione di masse di dati sempre crescenti, se ne aumenta anche la produzione: il problema originale si ripropone ingrandito. È

sempre più difficile cercare di distillare la conoscenza dall'informazione estratta dai dati, per arrivare alla saggezza, come nei versi di T. S. Eliot:

Where is the Life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?^{iv}

- E lei, giovanotto, pensa forse di potere fermare questa inondazione di dati?
- (*arrossisco per l'imbarazzo*) Ehm!... D'accordo, questa però è un'altra storia.
- Certo. Quasi quasi vado a fare un sonnellino, poi gliela racconto.

* Anche in questa seconda storia il signor Otlé sogna. L'idea di raccontare dei sogni mi piaceva perché un sogno è diverso dalla realtà e molti dei pionieri dell'informatica hanno preso dei sogni ad occhi aperti come guida per le loro invenzioni. Un esempio è proprio la storia che racconto qui.

ⁱ Una gerarchia ha la forma di *albero* quando ha un elemento (la *radice*) da cui si può discendere verso qualsiasi altro elemento, e tornando indietro da qualsiasi elemento non si incontrano mai diramazioni. Gli elementi di un albero dai quali non si può scendere oltre sono le sue *foglie*. Questa nozione astratta è definita e viene molto utilizzata in un speciale disciplina matematica che si chiama *teoria dei grafi*.

ⁱⁱ Qui il signor Otlé usa le parole dell'articolo *As we may think*, di Vannevar Bush, pubblicato nel Luglio 1945 sull'*Atlantic Monthly* e, in una forma lievemente ridotta, su *Life*. È considerato un testo classico della storia dell'informatica. La biografia di Bush testimonia la sua centralità per la scienza statunitense del secondo dopoguerra: direttore dell'*Office of Scientific Research and Development* durante la Seconda Guerra mondiale e per questo responsabile dell'attività di circa 6000 scienziati, in particolare quelli che lavoravano sul progetto *Manhattan* che porterà alla realizzazione della bomba atomica. Inventore di strumenti di calcolo analogici come l'*Analizzatore Differenziale* e, più importante per la storia raccontata dal signor Otlé, del *Memex*, macchina personale per l'organizzazione delle conoscenze che ha fornito un modello, del tutto utopistico, per i *personal computer* come quello con cui sto scrivendo queste parole.

ⁱⁱⁱ Il discorso di Otlé è quasi interamente costituito da citazioni dall'articolo di Bush che descrivono il memex. Anche se questo dispositivo non è mai esistito, una sua animazione ricostruita sulla base dell'articolo di Bush del 1945 si può vedere [qui](#).

^{iv} Sono versi celebri dai *Choruses from The Rock*, del 1934, ai quali gli informatici aggiungono un verso apocrifo: *Where is the information we have lost in data?* In questa storia ho spesso identificato i dati con l'informazione, ma c'è una scala dati-informazione-conoscenza-saggezza che è stata trattata da molti autori come piramide DIKW (le iniziali di Data, Information, Knowledge, Wisdom); si veda per esempio Riccardo Ridi, [La piramide dell'informazione: una introduzione](#), in *AIB studi* **59** (1-2), 2019, pagg. 69–96.